

MEKTEPTE TÁRBIYA SAATLARIN ÓTIWDE XALIQ PEDAGOGIKASI DEREKLERINEN PAYDALANIW

Dúysenbaev Jolmırza Temirbek ulı

NMPI Pedagogika fakulteti 2-kurs talabası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416254>

Annotatsiya. *Bul maqalada mektep oqıwshıların klastan tis tárbiyalıq islerde oqıw barısında pedagogikalıq tárbiya úlgileriniń biri naqıllar arqalı tárbiyalaganımızda álbette olardıń jas ózgesheligi diqqat orayında bolıwı kerekligi, jas áwladtı kámil insan sıpatında tárbiyalawda mektep, shańaraq hám jámiyeshiliktiń birge islewi úlken áhimiyetke iye, sebebi bala shańaraqta tuwılıp ósip, mektepte, keń jámiyetlik ortalıǵında tárbiyası haqqında ayılǵan.*

Gilt sóz: *Mektep tárbiya saati, xalıq pedagogikası, ertekler, naqıl- maqallar, jumbaqlar, ańızlar-dástanlar, tolgawlar, xalıq qosıqları.*

USE OF POPULATION PEDAGOGY RESOURCES DURING EDUCATIONAL LESSONS AT SCHOOL

Abstract. *In this article, one of the examples of pedagogic education regarding the study of school children in educational activities outside the classroom is that when we educate them through proverbs, their youth should be in the center of attention, the cooperation of school, family and society is of great importance in raising the young generation as a perfect person. , the reason is that a child is born and raised in a family, and is raised in a school and in a wide community environment.*

Key words: *school lesson, folk pedagogy, fairy tales, proverbs, riddles, legends, epics, folk songs.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УРОКАХ В ШКОЛЕ

Аннотация. *В данной статье одним из примеров педагогического воспитания в части изучения школьниками учебной деятельности вне класса является то, что когда мы воспитываем их посредством пословиц, в центре внимания должна быть их молодость, сотрудничество школы, семьи. и общество имеет большое значение в воспитании молодого поколения как совершенной личности., причина в том, что ребенок рождается и воспитывается в семье, а воспитывается в школе и в широкой общественной сред*

Ключевые слова: *школьный урок, народная педагогика, сказки, пословицы, загадки, легенды, былины, народные песни.*

Mekteplerde klass tárbiyalıq saati –bul mektep oqıwshılarına milliy tárbiya beriwe áhimiyeti oǵada ullı. Mektep oqıwshıları kóbirek waqtın mektepte ótkeretuǵınlıǵı sebepli bilim hám tárbiyanı óz oqıtıwshılarınan, klass basshılarınan alıwı tábiyiy nárese bolıp esaplanadı. Klass basshsı klass tárbiyalıq saatları arqalı jaslarǵa insaniy sıpatlardıń barlıq túrlerin sanalarına síndiriwge háreket etedi, ásirese olardı doslıq, awızbirshilik, kishiyeıllik, adamgershilik sıyaqlı páziyletlerge tárbiyalaydı. Al bul tárbiya tiykarınan mektep oqıwshılarında qalıplestirip bariwda klass tárbiyalıq saatın da xalıq pedagogikası dereklerinен paydalanıwdıń tárbiyalıq áhimiyeti oǵada ullı. Mektep haqqında belgili aǵartıwshı ilimpazlar «Mektep dúnya imaratlarınıń eń muqaddesi hám qádirlisi dep kórsetedi.

Ózbekstan Respublikası óz milliy gárezsizligin alğan dáslepki jıllardan baslap-aq bizde tálim-tárbiya sistemasında túpkilikli ózgerisler boldı. Ásirese oqıwshı jaslar tárbiyasına jaqsı kewil bölindi. Xalıq bilimlendiriw tarawındağı tálim-tárbiya mámleketimizdiń talap dárejesinde alıp barıw ushın mekteplerde alıp barılatuǵın tárbiyalıq islerdiń áhmiyeti oǵada ullı. Bul istin kópshiligi derlik klass basshıları tárepinen ámelge asırıladi. Klasstan tıs tárbiyalıq islerdi alıp tariwda ulıwma bilim beretuǵın orta mektepler klass basshılarınıń ishinde baslawısh klasslardıń basshılarınıń ornı, xızmeti salmaqlı dárejede.

Sebebi klass basshıları mektepke oqıwshılardıń eń birinshi kelgen dáwirinen baslap-aq balalardı jámáát etip shólkemlestiredi, mekteptin ishki tártip qaǵıydaların úyretedi hám onı basshılıqqa alıp háreket etiwde ámelge asıradi. Klass basshılarınıń oqıwshılarga tálim-tárbiya beriw islerin shólkemlestiriwde milliy tárbiyalıq, xalıq pedagogikası úlgileriniń áhmiyetliliği ayırıqsha.

Bul haqqında belgili pedagog ilimpaz Ó.Álewov tómendegishe bahalı pikirlerin bildiredi: «Balalardı tárbiyalap er jetkeriw, sapalı tárbiyalap shıǵıwında kóp ǵana tárbiyalıq dástúrler, tárbiyalıq islerdiń turatuǵınlığı óziniń mazmunınıń basımlığı menen ǵana emes, al parızlı is sıpatında dástúrge engiziliwi menen de dawam etip kiyatırǵan qubılıslar. Al kópshilik klass basshılarınıń tájriybeleriniń is usılların gúzetkenimizde tárbiyalıq is-ilajlarda da jańa texnologiyadan ónimli paydalanıp atırǵanlıǵınıń gúwasi bolamiz. Bul haqqında ilimiy pedagogikalıq ádebiyatlarda «Kámil insandı qalıplestiriw mashqalalarınıń jámiyetlik zárúryat spatında kósetip atırǵanın názerde tutatuǵın bolsaq, tárbiya procesiniń shólkemlestiriliwine jańasha qatnasta bolıw, bul procesti texnologiyalastırıwǵa erisiw zárúrli pedagogikalıq wazıypalardan biri»*.

Haqıyqatında da tárbiyalıq sabaqlardı da jańa pedagogikalıq texnologiyalarda ótiw, tárbiya haqqında tartıslı sorawlardı ortaq qoyıw, onı oqıwshılar óz aqıl tárezisine salıwı hám jeke pikirlerin bildiriwi sabaqta janlı keypiyattı payda etiw. Bul kún klass basshıları dásturiy tárbiyalıq is usıllar menen birge házirgi pedagogikalıq texnologiyalardan ónimli paydalansa bul sabaqtın oqıwshılar yadına bekkem ornalasıwına tiykar boladı. Klass basshıları tárbiya islerdi shólkemlestiriwde hám keń jámiyetlik penen birge islewde onıń óz isine puxtalı hám iskerligin kórsetedi.

Jas áwladtı kámil insan spatında tárbiyalwda mektep, shańaraq hám jámiyechiliktiń birge islewi úlken áhmiyetke iye, sebebi bala shańaraqta tuwılıp ósip, mektepte, keń jámiyetlik ortalıǵında tárbiya aladı. Tárbiya máselelerinde olar bir-biri menen tıǵız baylanıladı. Bul haqqında pedagogikalıq ádebiyatlarda: «Jaslar tárbiyasında mektep, shańaraq hám jámiyechiliktiń iskerligi pedagogikalıq mashqala. Búgingi künde kámil jaslardı qalıplestiriwde kóp ǵana tárbiyalıq derekler: mektep, shańaraq hám jámiyechiliktiń óz-ara kelisilgen birge islewi mútájlik barǵan sayın kúsheymekte. Sebebi mektep tárbiyalıq tásir kórsetiwdiń pedagogikalıq táreplerin maqsetke muwapıq usılda hám de keń imkanıyatlarına iye». Demek bul ilimiy pikirlerdi basshılıqqa alatuǵın bolsaq mektep oqıwshılarına klass tárbiyalıq saatların ótiwde shańaraq aǵzaları keń kompleksli sabaqlardı ata- analar menen birlikte oqıwshı jasap atırǵan máhalle belsendileri qatnaspawın táminlew, tárbiyalıq saatlarda xalıq pedagogikası dereklerin orınlı túrde paydalanıwda durıs dep esaplaymız.

Qaraqalpaq xalqına tán milliy ózgeshelikleri, onıń milliy mádeniyatı hám de turmıs tárizi ulıwma ósip kiyatırǵan áwladtı adamgershilik qádiriyatlardı boyına jámlestirgen shaxs sıpatında

tárbiyalawda kóp ǵana ásirler dawamında qollanılıp kiyatırǵan úrp-ádetler, tárbiya haqqında kóz-qarasların xalıq pedagogikasınıń bay nusqalarınan dep esaplawımızǵa boladı.

Xalıq pedagogikasınıń áhmiyetiniń bahalılıǵı boyınsha pedagog ilimpaz A. Alımov óz kóz-qarasların bildiredi. «Qaraqalpaq xalqınıń uzaq jıllar bala tárbiyası tarawındaǵı tájriybesi kóshli qúdiretke iye ekenligin hám xalıqshılıǵın bilgen ótmishtegi áwladlardan keleshektiń danışpan áwladları ushın úlgi boladı degen juwmaqqa keledi hám olardı ámelge asıradı».

Xalıq pedagogikası bul jámiyet aǵzalarınıń ámeliy xızmeti, turmıshlıq tájriybesi tiykarında maydanǵa keldi. Xalıq ruwxıy ómiriniń miywesi sıpatında qánigelesti. Sonlıqtan da xalıq pedagogikasında milliylik belgiler rawajlandı. Usı kóz-qarastan qaraytuǵın bolsaq, xalıq pedagogikası – bul uzaq ótmishke, tariyxqa iye derek. Onda tárbiyanıń terli kórinisleri ásirler dawamında qalıplesip kelgenligin ayrıqsha atap ótiwge boladı.

Hár bir xalıq pedagogikası basqa xalıqlardıń ruwxıy mádeniyatı menen óz-ara baylanıslı, qarım-qatnasıǵı menen rawajlanıp baradı. Basqa da xalıqlardıń ruwxıy turmısındaǵı úrp-ádet hám salt-dástúrlerdegi uqsaslıqlar olar jaratqan esteliklerde saqlanǵan. Biraq bunnan tısqarı hár bir estelik onı jaratqan, dóretken xalıqqa say tárizde onıń milliy miyrası bolıp esaplanadı.

Sonıń ushın da xalıq dóretpelerinde onıń milliylik ózgesheligi kózge taslanadı. Erteklerde, naqıl-maqal, jumbaqlardan xalıqtıń tárbiya haqqındaǵı pikiri, ásirese erteklerde pedagogıalıq mádeniyatlılıǵı da sáwlelenedi. Sonıń ushın ertekler shańaraqta mektepte baslı tárbiya quralı retinde paydalanıladı. Mekteplerde klasstan tıs tárbiyalıq jumıslardıń sapalı, mazmunlı ótiwinde de usı sıyaqlı xalıq pedagogikası úlgilerinen sheber paydalana bilw kerek dep esaplaymız.

Mektep oqıwshıların klasstan tıs tárbiyalıq islerde oqıw barısında pedagogıalıq tárbiya úlgileriniń biri naqıllar arqalı tárbiyalanımızda álbette olardıń jas ózgesheligi dıqqat orayında bolıwı kerek. Sebebi kópshilik oqıwshılar quramalı, mazmunlı naqıllardıń mańızın túsiniwge qıynaladı. Sonlıqtan naqıl-maqal sózlerdi tek paydalanıp, aytıp ǵana qoymastan, jeńil til menen ápiwayı tárizde túsindirip barıw da aqılǵa muwapıq is dep oylaymız.

Naqıl-maqallarda miynet ete biliwi, turmısta qıyınshılıqlardı jeńiwge hám jaqsı jasawǵa násiyatlaydı. Oqıwshılarǵa klasstan tıs tárbiya beriw dáwirinde «Miynet túbi – ráhát», «Ne ekseń sonı orasań», dep miynet etiwdi, miynet etkende de jaqsı, iygilikli islerdi etiwge shaqıradı.

Xalıq pedagogikası úgileri arqalı mektep oqıwshıların adamgershilikke, tártip-intizamlıq, watan súyiwshilikke, tábiyatqa ǵamxorlıq miynetke húrmet sezimlerin qalıplestiriwge boladı. Oqıwshılardıń kúndelikli ámeliy islerin olardıń miynet etiwge ádetleniw, kónlikpeleri, miynettiń kerek ekenligin túsiniwi qalıplesip baradı.

Mısalı baslawısh klass oqıwshılarına miynet tárbiyasın beriw wazıypasın miynetke bolǵan qatnasınıń qalıplesiw dáwiri dep atasaq boladı.

Birinshiden: adamlardıń turmısında miynettiń roli haqqındaǵı bilimlerde tereńlestiriw, miynettiń zárúrlilin túsiniwi;

Ekinshiden: miynetke haq kewillilik penen qatnasıw;

Úshinshiden: juwapkershilikti seziniw, miynetke dóretywshilik penen qatnas jasaw;

Tórtinshiden: jámaátte jumıs isley alıw, joldaslıq óz-ara járdem beriw, jámaát isleriniń nátiyjeliligini qorǵaw;

Besinshiden: óz jumısların durıs jobalastıra alıw;

Altınshıdan: ulıwma miynetke bolǵan ádet hám kónlikpelerin qalıplestiriw, texnikaǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın rawajlandırıw;

Jetinshiden: ádalatlıqqa unamsız qatnasta bolıw, erinsheklikti joq etiw.

Xalıq pedagogikası úlgilerinen naqıl-maqallıq sózlerde olardıń mazmunı boyınsha el-xalıqtıń birligi, miynet etiw hám ómir súriw, sóz úyreniw, bilim alıw, haqıyqatlıq, rasgóy bolıw, qayırqom hám miyrimli bolıw, adamgershilikli, qásiyetli bolıw, den-sawlıqtı saqlaw, bir-biri menen óz-ara tatıw, kishiyeıil qatnasta bolıw, márt, batır bolıw, tárbiya, tazalıq, tábiyat qubılısları hám basqa da turmıs tirishilikleri haqqında adamlardıń ásirler dawamında tájriybelerinen jıynalğan hikmetli násiyatları bar. Ayırım naqıllarda oqıwshılardı úlkenlerdi húrmet ete biliwge shaqırılса, ekinshiden balalıq etip, ata-anasın húrmetlemese, «Atańa ne qılсаń aldıńa sol keledi» dep olardı tikkeley, ádil túrde eskertedi.

Klasstan tıs tárbiyalıq islerde de naqıl-maqallıq sózlerdi paydalanıp, olardı bilim alıwǵa, óner úyreniwge de baǵdarlaw múmkin. Mısalı:

«Bilim aqıldıń shıraǵı».

«Kóp úyrengen kóp bileli».

Klasstan tıs tárbiyalıq isler óz mazmunı boyınsha ushırasıwlar, qızıqlı kesheler, jarıslar, kórgizbeler, sayaxatlar, seyiller formasında bolıwı menen áhmiyetli. Usı sıyaqlı klasstan tıs tárbiyalıq islerdiń sapalı túrde ótkeriliwine klass basshısı baslı juwapker bolıp esaplanadı.

Klass basshısı klasstan tıs tárbiyalıq isleri arqalı oqıwshılardı kúndelikli turmısqa, jámiyetlik miynetke jaqsı qatnasıwǵa baǵdarlaydı. Klass basshısı oqıwshılardı óz betinshe jasawǵa hám miynet etiwge úyretiwı lazım. Mine usınday ádiwli wazıypanı atqarıwı ushın ol oqıwshılardıń shólkemlestiriwshisi hám basshısı bolıwı, klass jámiyet hám ayırım oqıwshılardıń turmısına hár tárepleme kirisip kete alıwı lazım. Mısalı:

«Qızıqlı kesheler» shólkemlestiriwde onıń tematikası túrlishe bolıwı múmkin;

- hár qıylı miynet adamları menen ushırasıw;
- jazıwshı-shayırlar menen ushırasıw;
- ilimpazlar menen ushırasıw;
- Ózbekstan qaharmanları menen ushırasıw;
- túrli kásip iyeleri menen hám basqa.

Bunda klasstan tıs islerde álbette sol ushırasıw ótkeriletuǵın klass oqıwshıları klass basshısının basshılıǵı menen túrli mazmunlı, hár túrli formada tayarlıq jumısların kóredi.

Ushırasıw kesheniń mazmunlı, este qalarlıq, tárbiyalıq mazmunǵa bay bolıp ótiwinde xalıq pedagogikası úlgilerinen paydalanıw úlken áhmiyetke iye. Mısalı: Eger miynet aldıńǵıları menen ushırasıw mazmunında bolsa;

- kásip tańlaw haqqındaǵı ráwiyat, ańızlardan saxnalıq kórinisler tayarlaw;
- usı mazmunǵa naqıl-maqallar aytısıp jarısıw;
- qısqa qatarlı hikmetli sózlerdi kórkemlep oqıw h.t.b.

Klasstan tıs islerdi alıp barıwda ásirese klass basshıları tárbiya sayaxatında sáwbetlesiw tiykarında ótkeriwde olardıń jas ózgesheliklerin esapqa alıwı kerek. Mısalı:

1-klasslar ushın «Ata-analarımızdıń kásipleri».

2-3 klasslarda «Barlıq kásipler kerek» temasında.

4-5 klasslarda «Meniń mekteptegi oqıwım hám kásip tańlawım».

6-7 klasslarda «Súyikli kásibim haqqında men neni bilemen».

8-9 klasslarda «On jildan soʻn men oʻzimdi qalay kóz aldıma keltiremen».¹

Klasstan tıs tárbiyalıq jumıslarda oqıwshılarga tek tárbiyalıq bilim berip qoymastan, onıń aqılıy, fizikalıq rawajlanıwına, oqıwshılardıń kópshilik penen aralasıwı, ózin ańlawı ózine juwıpkershilikti tereń seziniwi, ádep-ikramlı, sanalı insanlar sıpatında qalıplestiriw bolıp tabıladı.

REFERENCES

1. Mirzaev A. «Ózbekistonda demokratik jamiyat qurush nazariyasi va amaliyoti». T. 2008
2. Juraev A.J. «Tarbiyaviy darislarni útish».T. «Óqıtuvchi»,1994
3. Temurova S. Tashpwlatova T. Sinf raxbari faoliyati “óqıtuvchi” .T, 1985
4. Tolipov U.I Usmanbaeva M. «Pedagogik texnologiyalarining tatbiqiy asoslari».T. “Fan” 2006-yil,236-bet.
5. Safo Oshil «Mustaqillik va tarbiya masalalari». T. “Ózbekistan”,1995
6. «Qaraqalpaq tolǵawları» . N. “Bilim”,1995
7. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
8. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 196-203.
9. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
10. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
11. Tursinbekova K. CONCEPT AND STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION TRAINING OF UNDERGRADUATE STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 335-339.
12. Асаматдинова Ж., Турсынбекова К. САМОВОСПИТАНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 255-260.
13. Альджанова, Г. А. (2017). ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ. *Путь науки*, (4), 66-67.
14. АЛЬДЖАНОВА, Г. (2017). Рефлексивная компетентность в процессе подготовки будущих педагогов к профессиональной компетентности. In *Психология и педагогика образования будущего* (pp. 25-28).
15. Альджанова, Г. А. (2018). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗНАКОВО-КОНТЕКСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (11), 89-92.

16. Альджанова, Г. (2018). ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 38(1), 53-56.
17. Альджанова, Г. А. (2019). МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ. In *ПАРАДИГМА АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ* (pp. 56-61).
18. Пирниязова, Н. В. (2015). Самообразование как составляющая профессионального саморазвития педагога высшей школы./Материалы Республиканской научно-теоретической конференции. *Нукус. КГУ*.
19. Бекимбетова, А. А., Пирниязова, Н. В., & Ильясова, З. У. (2014). Профессиональная компетентность педагога дошкольного образовательного учреждения. *The Way of Science*, 65.
20. Байгабылов, Р., & Пирниязова, Н. (2021). На пути к профессиональной деятельности психолога. *Теория и практика современной науки*, (6 (72)), 44-46.
21. Bekimbetova, A. A., Pirniyazova, N. V., & Ilyasova, Z. U. (2014). PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION. *The Way of Science*, 66.
22. Пирниязова, Н. В. (2023). ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА-ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. *QUALITY OF TEACHER EDUCATION UNDER MODERN CHALLENGES*, 1(1), 182-186.
23. Пирниязов, И. К., & Пирниязова, Н. В. (2023). АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ КАРАКАЛПАКСТАНА. *QUALITY OF TEACHER EDUCATION UNDER MODERN CHALLENGES*, 1(1), 98-102.
24. Кокленова, И., & Пирниязова, Н. В. (2022). К ВОПРОСУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ФОРМИРОВАНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Форум молодых ученых*, (6 (70)), 171-175.
25. Пирниязова, Н. В., & Кокленова, И. (2022). ВОЛОНТЕРСТВО КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА В КАРАКАЛПАКСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМУНИВЕРСИТЕТЕ. *Экономика и социум*, (6-1 (97)), 793-797.
26. Пирниязов, И. К., & Пирниязова, Н. В. (2021). ЦЕЛОСТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ. *Мировая наука*, (6 (51)), 283-287.
27. Пирниязова, Н. В. (2021). ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВУЗА. *Abdazimov Sh. Kh., Ph. D. Mekhmonboev U. student Yakhshiqulova M. student*, 2021240.4
28. Пирниязова, Н. В., Бекимбетова, А. А., & Ергалиева, Ж. А. (2020). ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ. In *ПЕДАГОГИКА. ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ* (pp. 95-99).
29. Пирниязова, Н. В., & Шарипов, Р. В. (2019). ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

- КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТА. In *ПАРАДИГМА АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ* (pp. 112-119).
30. Пирниязова, Н. В., Бекимбаева, А. А., & Даулетова, З. А. (2019). К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ. *Экономика и социум*, (9 (64)), 236-239.
31. Разин, А. С., & Пирниязова, Н. В. (2017). САМООБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. In *Развитие научного и художественного мышления как фактор воспитания личности* (pp. 409-414).
32. Пирниязова, Н. (2016). СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 31(2), 39-41.
33. Разин, А. С., Бекимбаева, А. А., & Пирниязова, Н. В. (2014). ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ ЭКОНОМИКИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭТИКЕ АРТУРА РИХА. In *НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ WTO* (pp. 223-227).
34. Бекимбаева, А. А., Пирниязова, Н. В., & Разин, А. С. (2014). АНАЛИЗ ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ИССЛЕДОВАНИЯХ УЗБЕКСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ. In *НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ WTO* (pp. 181-186).
35. Пирниязова, Н. (2011). ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 13(3-4), 50-53.

Internet saytlari:

1. www.tdpu.uz
2. www.pedagog.uz
3. www.Ziyonet.uz
4. www.edu.uz